

4822

Di Roma a dì 29 Novembre 1873

Erasmus Fabri-Scarpellini, nel più profondo cordoglio, si fa ad annunziare alla S. V. On. che la propria amatissima consorte

CATERINA SCARPELLINI

dopo poco più di giorni 4 di malattia penosissima che fu apoplezia nervosa con emiplegia sinistra, seguita da versamento sieroso alla base del cranio, spirò la bell' anima a Dio, ieri alle ore 4, 45 pomeridiane.

Frangere
Academia dei Georgofili
M. F. Scarpellini
Subbiacchini Stetichis

